

DONIESIENIA

Short notes

Potwierdzenie występowania mrówki *Dolichoderus quadripunctatus* (LINNAEUS, 1771) (Formicidae: Dolichoderinae) na Roztoczu Środkowym

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1245630>

Confirmation of the occurrence of ant *Dolichoderus quadripunctatus* (LINNAEUS, 1771) (Formicidae: Dolichoderinae) in the Central Roztocze region

Gatunek *Dolichoderus quadripunctatus* (LINNAEUS, 1771) jest jedynym przedstawicielem rodzaju *Dolichoderus* (LUND, 1831), podrodziny Dolichoderinae, stwierdzanym w Polsce. Podrodzina Dolichoderinae na całym świecie obejmuje około 600 gatunków skupionych w 22 rodzajach. Rodzaj *Dolichoderus* obejmuje 140 gatunków, z czego w Palearktyce odnotowano dwa, zaś w Polsce tylko jeden gatunek *Dolichoderus quadripunctatus* (CZECHOWSKI W. *et al.* 2012. *Fauna Poloniae* 4: 496 pp). Jest gatunkiem eurosyberyjskim, a w Europie granice jego występowania obejmują centralną i południową Europę, nie występuje na Wyspach Brytyjskich oraz w Skandynawii (poza południową Norwegią).

Gatunek ten jest typowym gatunkiem dendrofilnym, gniazdującym w drewnianych elementach konstrukcyjnych oraz obumarłych fragmentach żywych drzew. Ze względu na sposób odżywiania można zaliczyć go do mrówek drapieżnych, aktywnie poszukujących pożywienia na korze drzew, korzysta również ze spadzi. Swoje kolonie zakłada w miejscach nasłonecznionych, często w sadach, w samotnych drzewach na polanach, brzegach lasów, zawsze dobrze nasłonecznionych. Zakładane kolonie są najczęściej monogiczne, o liczebności do kilkuset robotnic. Robotnice mają wielkość 3,5-4 mm, formy płciowe 4-5 mm, lot godowy odbywa w lipcu. Ze względu na bardzo charakterystyczne plamki w ilości czterech, zlokalizowane u form typowych na pierwszym i drugim tergicie odwłoka jest łatwy w identyfikacji. (RADCHENKO A. *et al.* 2004. *Klucze od oznaczania owadów Polski* 63: 138 pp).

Historia badań występowania tego gatunku sięga początków XX wieku i trwa nieprzerwanie do dzisiaj. Badania wykazały występowanie gatunku na terenie zachodniej, południowej i centralnej Polski i nielicznych w Polsce wschodniej.

Odnośnie danych z terenu Roztocza, jedynie Włodzimierz Kulmatycki w 1920 roku w swojej pracy „Przyczynek do fauny myrmekologicznej byłego Królestwa Polskiego” zawartej w „Sprawozdaniu Komisji Fizjograficznej” opisał występowanie tego gatunku na podstawie przekazanych mu przez do badania zbiorów J. Fudakowskiego. Stanowiska opisane przez Kulmatyckiego były opisywane w późniejszych pracach (PISARSKI 1975, CZECHOWSKI 2002), powołujących się na pracę Kulmatyckiego, prawdopodobnie bez potwierdzeń terenowych.

Badania wykazujące szerokie rozprzestrzenienie tego gatunku w innych częściach Polski, brak nowych danych z terenu Roztocza nasuwało podejrzenie, że gatunek ten w chwili obecnej nie występuje na Roztoczu.

Na Roztoczu został wykazany na nowych stanowiskach, dotychczas nie opisywanych, a charakter obserwacji pozwala nasuwać podejrzenie o jego bardzo szerokim rozprzestrzenieniu się w niektórych wschodnich regionach Polski. Jedno ze stanowisk obejmuje zespół drzew parkowych w miejscowości Wieprzowe Jezioro, gdzie zlokalizowano prawdopodobnie więcej niż 15 kolonii rozmieszczonych w obumarłych częściach drzew liściastych (lipa – *Tilia* spp.). Kolonie lokalizowano na podstawie obserwacji i odłowu mrówek furazujących na drzewach, oraz kolonii zlokalizowanych w opadłych odłamanych po burzy gałęziach w bezpośredniej bliskości drzew. Kolejne stanowisko zlokalizowano w samotnym drzewie (lipa) zlokalizowanym na terenie łąk w odległości około 1,5 km w linii prostej (niedaleko miejscowości Dąbrowa Tarnawacka) od zespołu kolonii mrówek zespołu parkowego. Interesującą dodatkową obserwacją jest wspólne zasiedlanie tego gatunku wraz z drugim dendrofilnym gatunkiem, który został odnotowany w zbliżonej liczebności kolonii – *Camponotus fallax* (NYLANDER, 1856) w tym samym czasie.

Skryty tryb życia tego gatunku, podobnie do niektórych innych gatunków dendrofilnych mrówek prawdopodobnie nie pozwala na bliższe poznanie rozprzestrzenienia gatunku *Dolichoderus quadripunctatus*. W oparciu o literaturę uchodzi on za gatunek rzadko występujący i notowany sporadycznie. Być może miejscami w sprzyjających warunkach może jednak występować bardzo licznie tworząc zespoły kolonii, a sprzyjające warunki warunkują jego rozprzestrzenianie. Przeprowadzone obserwacje pozwalają wnioskować o zwiększaniu areału jego występowania:

Wieprzowe Jezioro [FA79], gmina Tomaszów Lubelski, 28.04.2018, zespół parkowy, obserwacja około 150 exx., zebrano 50 exx. z powierzchni kory, oraz opadłych martwych gałęzi.

Dąbrowa Tarnawacka [FA79], gmina Tarnawatka, 29.04.2018, samotne drzewo na terenie łąk, obserwowano około 10 exx., zebrano 5 exx.

Okazy dowodowe pozostają w zbiorze autorów.

PRZEMYSŁAW ZIĘBA, Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lublinie, Lublin
przemekzieba@gmail.com

JAKUB ZIĘBA, Lublin
jacobzieba@gmail.com

Accepted: 7 May 2018; published: 11 May 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>